

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Менеджмент

УДК:330.322.334.723

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15726290>

Основні аспекти розробки інвестиційної політики підприємства

Минів Роман Михайлович

кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту і бізнес-адміністрування,

Львівський національний університет ветеринарної медицини

та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів, Україна,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7673-0283>

Табацкова Ганна Вячеславівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки підприємств,

Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7306-4270>

Залевський Юрій Олександрович

аспірант кафедри менеджменту і бізнес-адміністрування,

Львівський національний університет ветеринарної медицини

та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів, Україна,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1769-5507>

Прийнято: 12.06.2025 | Опубліковано: 23.06.2025

Анотація. В умовах сучасної економічної кризи особливої актуальності набувають питання формування перспективних напрямків інвестиційної

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

діяльності підприємств і, зокрема, формування інвестиційної стратегії, яка дозволяє керівництву підприємства вибрати механізм найоптимальнішого розподілу стратегічних ресурсів, необхідного в стратегічній перспективі.

Метою статті є дослідження сутності інвестиційної політики підприємства на сучасному етапі змінних умов господарювання й розвитку та розробки основних правил, принципів і етапів розробки їх інвестиційної політики. **Методологічною основою** дослідження є праці провідних вітчизняних вчених та спеціалістів у галузі формування інвестиційної політики. При вирішенні поставлених у роботі завдань було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: наукову абстракцію, системне узагальнення, структурно-функціональну побудову та комплексний аналіз. **Результати.** В процесі дослідження виявлено, що вирішальною частиною інвестиційної політики є визначення найбільш раціональних шляхів модернізації та розширення виробничого, науково-технічного та фінансового потенціалу підприємства. Встановлено, що головним завданням інвестиційної політики є чіткий розподіл фінансових та нематеріальних ресурсів між проектами та програмами організації. Запропоновано правила й принципи розробки інвестиційної політики підприємств. Розроблено етапів формування ефективної інвестиційної політики з метою забезпечення реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, спрямованих на розширення економічного потенціалу підприємств на основі показників окупності інвестицій та терміну окупності. Рекомендовано узгоджувати інвестиційні проекти в рамках інвестиційної політики підприємств за обсягом виділених коштів та терміном реалізації, враховуючи критерій досягнення максимального сумарного економічного ефекту, який може бути досягнутий у процесі реалізації інвестиційної політики. **Висновки.** Інвестиційна політика підприємства вважається невід'ємною частиною його економічної політики, яка визначає джерела доходів, структуру, напрямки та

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

обсяг інвестицій виходячи з потреби розвитку підприємства, включаючи оновлення основних фондів, допоміжної інфраструктури тощо. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці засобів удосконалення інвестиційної політики підприємств із залучення інструментів сучасної парадигми системного економічного управління в керуванні інвестиціями на основі приватно-державного партнерства та соціальної відповідальності суб'єктів господарювання.

***Ключові слова:** інвестиції, підприємство, інвестиційна політика, методи, принципи, етапи.*

Main aspects of developing an enterprise's investment policy

Roman Myniv

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Management and Business Administration,
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies Lviv , Ukraine,
ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-7673-0283>

Tabatskova Ganna

Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Business Economics,
Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv, Ukraine,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7306-4270>

Yriy Zalevskyi

PhD Student, Department of Management and Business Administration,
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies Lviv, Ukraine,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7673-0283>

Abstract. *In the context of the current economic crisis, the issues of forming promising directions for the investment activities of enterprises have become especially relevant. In particular, the formation of an investment strategy allows enterprise management to select the most optimal mechanism for allocating strategic resources required in the long-term perspective. **The aim of this article** is to explore the essence of an enterprise's investment policy in the current stage of changing economic conditions and development, and to develop key rules, principles, and stages for designing its investment policy. **The methodological foundation** of the research is based on the works of leading domestic scholars and experts in the field of investment policy formation. In solving the tasks set in the paper, general scientific and specific research methods were applied, including scientific abstraction, systemic generalization, structural-functional modeling, and comprehensive analysis. **Results.** The study revealed that a decisive part of investment policy is the identification of the most rational ways to modernize and expand the enterprise's production, scientific-technical, and financial potential. It was established that the main objective of investment policy is the clear distribution of financial and intangible resources among the organization's projects and programs. The article proposes rules and principles for the development of enterprise investment policies. Stages for forming an effective investment policy were developed, aimed at ensuring the implementation of the most effective forms of capital investment, directed toward expanding the enterprise's economic potential based on investment return and payback period indicators. It is recommended to*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

*coordinate investment projects within the framework of enterprise investment policy according to the allocated funds and implementation timelines, considering the criterion of achieving the maximum cumulative economic effect that may be obtained during the implementation of the investment policy. **Conclusions.** The investment policy of an enterprise is considered an integral part of its economic policy, which determines income sources, the structure, directions, and volume of investments based on the enterprise's development needs, including the renewal of fixed assets, supporting infrastructure, and more. The prospects for further research lie in developing tools for improving enterprise investment policy by incorporating instruments of the modern paradigm of systemic economic management in investment governance, based on public-private partnerships and the social responsibility of business entities.*

Keywords: *investments, enterprise, investment policy, methods, principles, stages.*

Постановка проблеми. В умовах сучасної економічної кризи особливої актуальності набувають питання формування перспективних напрямків інвестиційної діяльності підприємств і, зокрема, формування інвестиційної стратегії для бізнес-одиниць. Інвестиційна політика підприємства - це складний та взаємопов'язаний комплекс видів підприємницької діяльності, спрямованих на його подальший розвиток, отримання прибутку та інші позитивні ефекти, що виникають в результаті інвестицій.

Інвестиційна політика є невід'ємною частиною всієї фінансової стратегії підприємства та спрямована на забезпечення оптимального використання інвестиційних ресурсів, раціонального поєднання різних джерел фінансування, досягнення позитивних інтегральних показників ефективності проєктів та, загалом, економічно доцільних напрямків розвитку підприємства.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Грамотна інвестиційна політика дозволяє керівництву підприємства вибирати механізм найоптимальнішого розподілу стратегічних ресурсів, необхідного в стратегічній перспективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методичні та методико-прикладні засади формування інвестиційної політики перебувають на етапі поступового вибудовування теоретичного базису, а питанням наукового її обґрунтування присвячені праці багатьох вітчизняних вчених. Так, Борко К.В. [1] зазначає, що інвестиційна політика, покликана реалізовувати цілі та завдання стратегічного розвитку підприємства, являє собою частину цієї стратегії і повинна бути тісно пов'язана з іншими її напрямками - маркетинговою політикою, інноваційною політикою, фінансовою політикою тощо. Боровік Л.В. [2] вказує, що державна інвестиційна політика є одним з найважливіших інструментів визначення напрямів розвитку сільського господарства, а здійснюючи вплив на формування та використання ресурсного інвестиційного потенціалу, вона прагне задовольнити запити суспільства, підвищити рівень інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки та його конкурентоспроможності. У своїх наукових працях Гавовська Н. та Лутюк В. [3] представили основні принципи розробки інвестиційної політики підприємства. Голеніщева Є. Ю. [4] констатує, що ефективна державна інвестиційна політика є результатом синтезу інтересів держави, населення та підприємництва. Голубев Д.І. [5] охарактеризував основні типи інвестиційної політики підприємства, визначив принципи інвестиційної політики підприємства та запропонував етапи формування інвестиційної політики підприємства. Гриценко Л.Л. [6] розкрив сутність та значення державної інвестиційної політики для забезпечення соціально-економічного розвитку в країні, виділив базовий склад її елементів й функції та здійснив структурну декомпозицію цілей та завдань державної інвестиційної політики в сучасних умовах. Лагодієнко В. та Ніколюк О. [7]

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

запропонували перелік заходів в рамках інвестиційної політики запобігання ризиків сприятиме підвищенню стійкості підприємств харчової промисловості до зовнішніх викликів, забезпеченню ефективності інвестиційної діяльності та досягненню стратегічних цілей сталого розвитку. Лузанова О.С., та Петрова А.Ю. [8] зазначили, що інвестиційна політика підприємства - це політика підприємства, спрямована на ефективне вкладення капіталу і його повернення з додатковим прибутком. Куцик, П. О. та Бойко, Р. В. [9] аргументовано довели, що дослідження інституціональної архітектури інвестиційної політики регіону передбачає аналіз формування та розвитку окремих її компонент. Недоборовський В.І. [10] узагальнив сучасні тенденції інвестиційної політики підприємства та проаналізував стан інвестування в Україні. Розумович, Н. та Куцеля, Р. [11] зазначають, що державна інвестиційна політика є ключовим інструментом для забезпечення сталого економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності країни, а її сутність полягає у формуванні сприятливого інвестиційного клімату, стимулюванні інвестиційної активності та забезпеченні ефективного використання інвестиційних ресурсів. Самайчук С.І. [12] розробив основні джерела, етапи й напрями здійснення інвестиційної політики та виявив ризики й перешкоди. Усенко О. [13] дослідив поняття державної інвестиційної політики як складової економічної політики країни, спрямованої на регулювання інвестиційних процесів у різних сферах економіки. Хутак, А. Ш. А. [14] визначив перспективи і виклики в реалізації інвестиційної політики підприємств харчової промисловості. Цанько О. [15] дослідив особливості формування інвестиційної політики в сучасних умовах функціонування національної економіки. О. Шевердіна [16] визначає інвестиційну політику як складову державної економічної стратегії, яка включає в себе комплекс заходів: юридичних, управлінських, фінансових, які спрямовані на стимулювання інвестицій та регулювання капіталовкладень. Шестак М. Л.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

[17] проаналізував основні наукові підходи та зміст поняття “державна інвестиційна політика”, що є ключовим елементом для розуміння її ролі та призначення в суспільному розвитку.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість досліджень щодо розвитку інвестиційної політики підприємств ця проблематика залишається недостатньо дослідженою. Особливо актуальним є формування нових підходів націлених на визначення теоретичних та концептуальних аспектів розробки основних правил та принципів інвестиційної політики підприємств. Запропоноване дослідження спрямовано на розробку етапів формування ефективної інвестиційної політики з метою забезпечення реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, спрямованих на розширення економічного потенціалу підприємств на основі показників окупності інвестицій та терміну окупності. З огляду на важливість проблематики, у межах цього дослідження рекомендується узгоджувати інвестиційні проекти в рамках інвестиційної політики підприємств за обсягом виділених коштів та терміном реалізації, враховуючи критерій досягнення максимального сумарного економічного ефекту, який може бути досягнутий у процесі реалізації інвестиційної політики. Результати дослідження допоможуть поглибити наукове розуміння стратегій формування інвестиційної політики у фазах системної нестабільності.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження сутності інвестиційної політики підприємства на сучасному етапі змінних умов господарювання й розвитку та розробки основних правил, принципів і етапів розробки їх інвестиційної політики. Завдання роботи охоплюють дослідження теоретичних аспектів формування інвестиційної політики підприємств та розробку науково обґрунтованих рекомендацій її реалізації, яка включає ефективні заходи щодо досягнення стабільної та

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

фінансово стійкої підприємств як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиційна політика підприємства - це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення вигідного інвестування власних та позикових коштів для досягнення однієї з головних цілей підприємства – стабільної та фінансово стійкої діяльності - як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Вирішальною частиною інвестиційної політики є визначення найбільш раціональних шляхів модернізації та розширення виробничого, науково-технічного та фінансового потенціалу підприємства. Метою цієї політики є досягнення фінансової незалежності від зовнішніх кредиторів та створення умов для подальшого розвитку підприємства.

Відповідно до завдань інвестора, інвестиційна політика включає ефективні заходи для досягнення цілей підприємства, що відображають низький рівень ризику. Слід зазначити, що інвестиційна політика, на відміну від інноваційної, кадрової, економічної, фінансової та амортизаційної політик, не є стратегією організації. Незважаючи на те, що вона спрямована на стратегію організації в цілому, вона «обслуговує» вищезазначені види політики, з акцентом на реалізацію стратегічно важливих проектів та програм розвитку організації.

Слід додати, що інвестиційна політика визначає методи вибору та реалізації найбільш раціональних шляхів модернізації та розширення виробничого, науково-технічного та фінансового потенціалу підприємства. Метою цієї політики є досягнення фінансової стабільності та створення умов для подальшого розвитку.

Головним завданням інвестиційної політики є чіткий розподіл фінансових та нематеріальних ресурсів між проектами та програмами

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

організації. Це дозволяє сформувати «інвестиційний портфель», спрямований на досягнення цільових показників підприємства та його розвитку в цілому.

Для розробки інвестиційної політики організація повинна дотримуватися основних правил:

- відповідність інвестиційної політики законодавству, що регулює інвестиційну діяльність;
- врахування взаємодії інвестиційних проектів (у разі багатоцільової політики) та їх впливу на всі компоненти системи;
- забезпечення різноманітності варіантів при прийнятті управлінських рішень;
- вибір проектів, що забезпечують найбільшу ефективність капіталовкладень за інших рівних умов;
- коригування очікувань щодо результатів діяльності підприємства в процесі реалізації інвестиційної політики;
- зниження інвестиційних ризиків;
- вибір надійних та дешевших джерел та методів фінансування інвестицій; - забезпечення мобільності інвестицій;
- прогнозування можливих змін інвестиційної політики у відповідь на зміни зовнішнього середовища, що дозволяє підприємства своєчасно прийняти рішення про вихід з неефективного проекту та реінвестування вивільненого капіталу у разі зниження прибутковості.

Наявність інвестиційної політики забезпечує чіткий зв'язок між стратегічним, поточним та оперативним управлінням інвестиційною діяльністю підприємства. Це забезпечує реалізацію відповідної поведінки при прийнятті найважливіших стратегічних рішень підприємства.

Важливою системною умовою успіху інвестиційної політики підприємства є його відповідність інноваційній, бухгалтерській, податковій, кадровій та амортизаційній політиці (табл. 1).

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Розробка інвестиційної політики базується на таких принципах:

По-перше, принцип трактування підприємства як самоорганізованої системи, відкритої до взаємодії з факторами зовнішнього інвестиційного середовища.

По-друге, принцип врахування низки можливих варіантів розвитку підприємства, зокрема:

- обмежене зростання;
- прискорене зростання (підприємство знаходиться на початковому етапі свого життєвого циклу або належить до динамічно розвивається галузі, яка перебуває під впливом технічного прогресу);
- скорочення (скорочення відбувається, коли компанія перебуває на останній стадії свого життєвого циклу або у фінансовій кризі. У цьому випадку часто використовується принцип «надмірного скорочення»);
- диверсифікація (поєднання, об'єднання різних сфер діяльності).

Таблиця 1

Інструменти функціональних напрямків підприємства в управлінні інвестиційною діяльністю

Функціональні напрямки корпоративної політики	Зміст завдань
Науково-технічна політика	Обґрунтування процедури визначення непередбачених витрат на дослідження та розробки, вибір методу моніторингу часових рамок та витрат на оплату праці
Амортизаційна політика	Вибір методів амортизації на основі облікового періоду, визначення терміну корисного використання амортизованих активів, методи переоцінки їх вартості
Облікова політика	Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; організація аудиторських перевірок; вибір методів списання сировини та матеріалів у виробництві, оцінка незавершеного виробництва, варіанти формування фондів на ремонт та страхування тощо.
Податкова політика	Використання податкових пільг, оцінка бюджетної ефективності та податкового захисту інвестиційних інструментів
Кадрова політика	Визначення прав, обов'язків, умов, стимулів та штрафів при ініціюванні, розробці та реалізації інвестиційних проєктів

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Фінансова політика	Прозорість фінансово-економічного становища для власників (учасників, засновників), інвесторів, кредиторів; оптимізація структури капіталу; використання ринкових механізмів залучення фінансових ресурсів; забезпечення достатніх коштів для продовження діяльності в будь-який момент часу
--------------------	--

Джерело: : власна розробка авторів

По-третє, принцип безперервності цілей та адаптації до змін у зовнішньому середовищі. Інвестиційна політика є частиною загальної політики розвитку підприємства та повинна узгоджуватися з цілями та завданнями сфер діяльності підприємства.

По-четверте, це принцип альтернативності варіантів інвестування.

По-п'яте, це принцип обліку інвестиційного ризику.

По-шосте, це принцип раціональності інвестиційних рішень з урахуванням наявності ресурсів.

Інвестиційна політика формується як складний процес, що включає певну кількість послідовних етапів. Для успішної реалізації запланованих капітальних вкладень необхідно дотримуватися чіткої послідовності розвитку кожного етапу та приймати відповідні рішення.

На першому етапі аналізується загальна стратегія розвитку підприємства, його місія, складається прогноз розвитку економіки в цілому та перспектив розвитку підприємства з урахуванням етапу життєвого циклу підприємства.

На другому етапі проводиться дослідження факторів зовнішнього інвестиційного середовища та стану інвестиційного ринку, аналізуються законодавчі зміни, що плануються на майбутнє.

На третьому етапі оцінюються сильні та слабкі сторони підприємства, визначаються характеристики інвестиційної діяльності, зокрема за допомогою SWOT-аналізу.

На четвертому етапі формуються стратегічні цілі інвестиційної діяльності підприємства. Основною метою підприємницької діяльності є

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

максимізація прибутку, але стратегічні цілі можуть дещо змінюватися в процесі інвестування. Впровадження стратегічних інвестиційних цілей має забезпечити вибір ефективних напрямків реальних та фінансових інвестицій, формування наявних інвестиційних ресурсів та прийнятність ризиків.

На п'ятому етапі аналізуються стратегічні альтернативи та форми інвестиційної діяльності. Стратегічні альтернативи оцінюються з точки зору зовнішніх можливостей та загроз, з точки зору реального інвестиційного потенціалу та обираються прийнятні інвестиційні рішення.

На шостому етапі визначаються стратегічні напрямки формування інвестиційних ресурсів. На цьому етапі прогнозується величина необхідних інвестиційних ресурсів за напрямками, оптимізується структура джерел їх формування з урахуванням поточної діяльності підприємства.

На сьомому етапі формуються складові інвестиційної політики за основними аспектами інвестиційної діяльності. На цьому етапі здійснюється інтеграція цілей та напрямків інвестиційної діяльності підприємства.

На наступному етапі формується інвестиційна політика в цілому, яка є формою реалізації інвестиційної стратегії підприємства в контексті її реалізації.

Під час розробки інвестиційної політики доцільно:

- визначити загальний обсяг інвестицій;
- визначити шляхи раціонального використання власних коштів;
- визначити можливості залучення додаткових коштів.

Ефективність інвестиційної політики оцінюється на основі показників окупності інвестицій та терміну окупності.

Під час розробки інвестиційної політики підприємства рекомендується забезпечити:

- відповідність діяльності, що здійснюється в рамках цієї політики, законодавчим та іншим нормативним правовим актам;

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

- досягнення ефекту від інвестицій;
- отримання прибутку від інвестованого підприємством капіталу;
- ефективне управління коштами, призначеними для реалізації некомерційних інвестиційних проєктів;
- використання підприємством державної підтримки для підвищення ефективності інвестицій;
- залучення грантів та пільгових кредитів.

Основною проблемою в реалізації інвестиційної політики є джерело фінансування. Усі джерела фінансування зазвичай поділяються на дві групи: зовнішні (сюди входять: залучені та позикові кошти) та внутрішні (сюди входять: частина чистого прибутку підприємства, амортизаційні витрати тощо).

Рекомендується період обґрунтування інвестиційної політики підприємства визначати таким чином, щоб він дорівнював періоду реалізації реформи підприємства.

Під час визначення інвестиційної політики враховуються:

- ринкові умови на продукцію, що виробляється підприємством, обсяги продажів, якість та ціни на цю продукцію;
- фінансово-економічний стан підприємства;
- технічний рівень виробництва;
- поєднання власних та позичених ресурсів;
- здатність підприємства купувати обладнання шляхом лізингу;
- фінансові умови інвестування на ринку капіталу;
- вигоди, отримані інвестором від держави;
- комерційна та бюджетна ефективність інвестиційної діяльності;
- умови страхування та отримання гарантій для покриття некомерційних ризиків.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Вихідним пунктом для обґрунтування інвестиційної політики підприємства є аналіз ринку продукції, яку підприємство вже виробляє або має намір вивести на ринок (далі - продукція підприємства). Метою маркетингового дослідження є підтвердження можливості продажу цієї продукції.

Під час аналізу ринку продукції підприємств оцінюється наступне:

- географічні межі ринку збуту продукції підприємства, включаючи ту, що продається іншими компаніями;
- загальний обсяг продажів продукції підприємства, включаючи аналогічну продукцію, що виробляється конкуруючими компаніями, на відповідному ринку;
- прогнозована динаміка споживчого попиту на період планованої інвестиційної політики підприємства;
- наявність підприємств - конкурентів на ринку;
- здатність підприємства підвищити конкурентоспроможність своєї продукції та розширити ринки збуту в рамках інвестиційних проєктів.

При обґрунтуванні інвестиційної політики підприємства враховуються:

- вид, обсяг та якість продукції, яку підприємство повинна виробляти відповідно до своєї інвестиційної політики;
- склад та послідовність інвестиційних проєктів, що плануються до реалізації;
- ступінь спеціалізації галузі підприємства, переваги технології та обладнання виробництва, техніко-економічна безпека;
- разові витрати, пов'язані з реалізацією інвестиційних проєктів, капітальні інвестиції, дослідження та розробки, а також на придбання нематеріальних активів;
- ефективність використання незавершених будівництва та оплаченого, але не встановленого обладнання;

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

- амортизація;
- постійні та змінні витрати, включаючи витрати, пов'язані з виробництвом продукції підприємства;

- податки та інші обов'язкові платежі, пов'язані з собівартістю продукції;

Під час формування інвестиційної політики підприємства доцільно визначити загальний обсяг інвестицій підприємства, методи раціонального використання заощаджень, включаючи можливі комбінації різних джерел фінансування та включення позикових коштів.

Доцільно підтримувати співвідношення між загальним обсягом планованих інвестицій підприємства та обсягом наявних коштів.

Рекомендується узгоджувати інвестиційні проекти в рамках інвестиційної політики підприємства за обсягом виділених коштів та терміном реалізації, враховуючи критерій досягнення максимального сумарного економічного ефекту, який може бути досягнутий у процесі реалізації інвестиційної політики.

Висновки. Інвестиційна політика підприємства вважається невід'ємною частиною його економічної політики, яка визначає джерела доходів, структуру, напрямки та обсяг інвестицій виходячи з потреби розвитку підприємства, включаючи оновлення основних фондів, допоміжної інфраструктури тощо. За своєю суттю інвестиційна політика підприємства - це складна, взаємопов'язана та пов'язана сукупність видів діяльності підприємства, спрямованих на розвиток підприємства, включаючи збільшення частки ринку, збільшення виручки, доходу, прибутку, рентабельності та інші позитивні ефекти, характерні для результатів інвестицій.

Ефективна інвестиційна політика дозволяє: створення нових інноваційних фондів; отримання нових інтелектуальних досягнень; значне розширення виробничого потенціалу; диверсифікацію інноваційного виробництва на рівні галузі або територіального об'єднання; оновлення та

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

модернізацію активів підприємства, особливо нематеріальних; покращення фінансових показників; збільшення податкової бази; реалізацію соціальних програм. Спрямованість механізму реалізації інвестиційної політики на те, щоб інтереси всіх сторін, що беруть участь, були враховані, є його особливістю і цим пояснюється та обставина, що мотиваційний блок, що забезпечує взаємодію як між учасниками інвестиційного процесу, так і їх із зовнішнім середовищем, є важливою складовою структури цього механізму.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці засобів удосконалення інвестиційної політики підприємств із залучення інструментів сучасної парадигми системного економічного управління в керуванні інвестиціями на основі приватно-державного партнерства та соціальної відповідальності суб'єктів господарювання.

Список використаних джерел

1. Борко К.В. Принципи і цілі інвестиційної політики підприємств у період економічної трансформації. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/197230248.pdf>

2. Боровік Л.В. Інвестиційна політика держави щодо розвитку сільського господарства. *Таврійський науковий вісник*. Серія: Економіка. 2020. № 2. С. 95-101.

3. Гавовська Н., Лутюк В., & Рудніченко Є. (2024). МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА УБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*, 332(4), 517-522. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-332-76>

4. Голеніщева Є. Ю. Теоретичні засади державної інвестиційної політики. *Вісник Національного університету цивільного захисту України*.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Серія Державне управління. 2015. Вип. 2. С. 1–7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2015_2_3

5.Голубєв Д.І. Етапи розробки інвестиційної політики підприємства. *Економіка та держава*. 2014. № 10. С. 97-99.

6.Гриценко Л.Л. Державна інвестиційна політика: сутність, цілі та завдання. URL: [file:///C:/Users/PC/Downloads/Npkntu_e_2012_22\(2\)_17.pdf](file:///C:/Users/PC/Downloads/Npkntu_e_2012_22(2)_17.pdf)

7.Лагодієнко В., Ніколюк О., & Савченко Т. (2025). ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКАМ НА ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*, 338(1), 279-284. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-338-41>

8.Лузанова О.С., Петрова А.Ю. Проблеми інвестиційної політики підприємства та шляхи вирішення. URL: <https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/205.pdf>

9.Куцик, П. О., & Бойко, Р. В. (2025). FORMATION OF INSTITUTIONAL SUPPORT OF REGIONAL INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF MILITARY ECONOMY. *Scientific Notes of Lviv University of Business and Law*, (44), 73-80. Retrieved from <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/1516>

10 Недоборовський В.І. Роль науково-технічного прогресу у формуванні інвестиційної політики підприємства. *Ефективна економіка*. 2024.№ 8. URL:

<https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/4508/4543>

11.Розумович, Н., & Куцеля, Р. (2025). ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ ТА СКЛАДОВИХ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ. *Економіка та суспільство*, (73). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-48>

12.Самайчук С.І. Формування та реалізація інвестиційної політики підприємств як важливого чинника їх стратегічного розвитку. *Ефективна*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

економіка. 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/34.pdf

13.Усенко, О. (2024). ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*, 336(6), 653-658. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-336-98>

14.Хутак, А. Ш. А. (2024). Стратегічні перспективи і виклики реалізації інвестиційної політики підприємств харчової промисловості . *Актуальні питання економічних наук*, (3-4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14059832>

15.Цанько О. Принципи сталого розвитку і проблеми формування державної інвестиційної політики. *Ефективність державного управління*. 2017. Вип. 4 (53). Ч. 2. С. 189–196. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_53/fail/22.pdf(дата звернення: 07.08.2024).

16.Шевердіна О. В. Інвестиційна політика України як об'єкт державної економічної політики. *Публічне управління: теорія та практика*. 2012. № 4 (12). С. 111–117.

17.Шестак М. Л. Теоретико-методологічне обґрунтування та сутнісна характеристика поняття державна інвестиційна політика. *Наукові праці МАУП*. 2014. Вип. 1. С. 214–217.